

Diseño de un Entorno Virtual de Aprendizaje para Jóvenes Sordos e Hipoacúsicos

Material Suplementario: Tableros de trabajo en alta resolución

Gastón Nahuel Falanga

Buenos Aires, Argentina
Universidad Abierta Interamericana
Facultad de Tecnología Informática
Máster en Tecnología Educativa

Mayo 2025

Painpoints/Delighter's	Preparación para el día escolar		Clases presenciales		Estudio y trabajo en casa		Clases extracurriculares virtuales	
Painpoint:	Dependencia de un diseño visual claro; si falla, puede generar confusión	Posible falta de detalle en las notificaciones, lo que podría dificultar la preparación	Subtítulos imprecisos pueden generar frustración y malentendidos	Disponibilidad limitada de recursos adaptados en algunos temas	Recursos grabados podrían carecer de subtítulos precisos	Demora en respuestas del profesor puede generar frustración	Subtítulos en tiempo real pueden ser imprecisos o tener retrasos.	Necesidad de sincronización precisa entre los participantes
Delighter	Reducción del estrés al tener información accesible y en su lengua natural	Guías claras en LSA facilitan la organización	La posibilidad de acceder a transcripciones visuales facilita la comprensión	Materiales en LSA refuerzan el aprendizaje autónomo	Contenido visual y adaptado aumenta la confianza del estudiante	Comunicación en LSA mejora la claridad	Clases inmersivas y personalizadas aumentan la motivación.	Interacciones innovadoras refuerzan la colaboración y reducen barreras.
Solutions	<ul style="list-style-type: none"> AR: Al apuntar la cámara hacia un horario físico, despliega tareas y eventos con íconos 3D y LSA animada AI: Asistente virtual que explica las tareas y prioridades del día en LSA Detección de sonidos: Traducir sonidos del entorno, como timbres o anuncios, en notificaciones visuales 	<ul style="list-style-type: none"> VR: Simulación del contenido de la mochila y asignaturas en un entorno virtual interactivo AI: Escaneo de la mochila con cámara para verificar materiales y alertar sobre elementos faltantes Gamificación: convertir la preparación en un juego donde se obtienen recompensas al completar tareas. 	<ul style="list-style-type: none"> AR: Lentes que proyectan subtítulos y resaltan palabras clave directamente en el campo visual AI: Algoritmos avanzados que corrigen subtítulos automáticamente Detección de sonidos: Traducción de señales acústicas del aula, como llamados o campanas, en notificaciones visuales o vibraciones 	<ul style="list-style-type: none"> Simulaciones interactivas para explorar temas complejos como el sistema solar o laboratorios virtuales AI: Sugerencias de materiales complementarios basadas en el progreso del alumno Traducción inmersiva: Avatares en 3D que interpretan contenidos educativos en LSA 	<ul style="list-style-type: none"> AR: Animaciones interactivas que complementan los libros físicos del estudiante AI: Análisis en tiempo real de respuestas para sugerir mejoras VR: Ejercicios matemáticos o científicos en entornos virtuales manipulables 	<ul style="list-style-type: none"> Avatares AI: Traducen preguntas del alumno a texto o voz en tiempo real AR: Overlay que traduce respuestas del profesor a LSA en tiempo real 	<ul style="list-style-type: none"> Clases en VR: El alumno se conecta a un aula virtual donde interactúa con avatares del profesor y compañeros Detección de sonidos: Alertas visuales en caso de interrupciones importantes o anuncios del profesor Subtítulos dinámicos con AI: Resaltado automático de conceptos clave y enlaces a materiales de apoyo relacionados 	<ul style="list-style-type: none"> AR colaborativa: Los alumnos trabajan juntos en un espacio AR compartido, manipulando objetos superpuestos en el mundo real Traducción AI en tiempo real: Las contribuciones del grupo se traducen automáticamente a LSA o subtítulos en tiempo real Pizarra virtual inmersiva en VR: Espacio compartido donde los participantes pueden dibujar, anotar y manipular objetos en 3D para desarrollar proyectos grupales

Painpoints/ Delighter's	Organización y preparación		Clases presenciales		Estudio y preparación en casa		Colaboración con estudiantes	
<p>Painpoint: Falta de claridad en la sincronización de actividades puede generar conflictos.</p> <p>Delighter: Herramientas de AI que facilitan la planificación y motivan mediante gamificación</p>	<p>Painpoint: Preparar contenido accesible puede ser tedioso y consume tiempo.</p> <p>Delighter: Automatización de accesibilidad con AI reduce la carga de trabajo</p>	<p>Painpoint: Monitorear simultáneamente la tecnología y a los estudiantes puede ser agotador</p> <p>Delighter: Subtítulos y AR facilitan la comprensión y el aprendizaje activo</p>	<p>Painpoint: Distracción al manejar múltiples herramientas en clase.</p> <p>Delighter: Herramientas automatizadas y análisis visual simplifican los ajustes</p>	<p>Painpoint: Carga de trabajo elevada al corregir tareas detalladas.</p> <p>Delighter: Evaluaciones automáticas con AI mejoran la eficiencia.</p>	<p>Painpoint: Gestionar múltiples consultas consume tiempo.</p> <p>Delighter: Automatización y diversidad de formatos para las respuestas.</p>	<p>Painpoint: Difícil monitorear la participación activa en un entorno virtual.</p> <p>Delighter: Experiencias inmersivas aumentan el compromiso</p>	<p>Painpoint: Supervisar múltiples grupos puede ser desafiante.</p> <p>Delighter: AR y VR facilitan el monitoreo y motivan a los estudiantes.</p>	
Solutions	<p>Asistente AI: Ofrecer recordatorios proactivos y reorganizar actividades automáticamente según conflictos.</p> <p>Visualización AR: Presentar tareas y horarios mediante realidad aumentada.</p> <p>Panel de análisis: Resaltar estadísticas sobre tareas pendientes para mejorar la gestión.</p>	<p>AI: Adaptar automáticamente recursos en varios formatos, como LSA, subtítulos y audios</p> <p>Simulaciones en VR: Crear recursos dinámicos para ilustrar temas complejos</p> <p>Gamificación: Recompensas por crear contenido interactivo y accesible</p>	<p>AR: Herramientas que permitan a los estudiantes manipular modelos 3D proyectados.</p> <p>Subtítulos dinámicos: Resaltar conceptos clave automáticamente</p> <p>Asistente AI: Recordatorios en tiempo real sobre actividades de seguimiento</p>	<p>Visualización AR: Resaltar el progreso de estudiantes en un tablero visible al docente</p> <p>AI predictiva: Sugerir actividades específicas basadas en tendencias de aprendizaje</p>	<p>AI interactiva: Generar comentarios personalizados en texto, LSA o vídeo.</p> <p>Foros dinámicos: Vincular discusiones en línea a preguntas frecuentes.</p>	<p>Avatares en LSA: Respuestas pregrabadas adaptadas al contenido.</p> <p>AI: Resolver preguntas comunes automáticamente.</p>	<p>VR interactivo: Herramientas que permitan a los estudiantes colaborar en tiempo real.</p> <p>AI: Alertas sobre estudiantes que necesitan atención adicional.</p>	<p>AI: Analizar la participación individual en actividades grupales.</p> <p>Gamificación: Reconocer públicamente a los equipos por contribuciones sobresalientes.</p>

Phase	Organización y preparación		Clases presenciales		Estudio y trabajo en casa		Clases extracurriculares virtuales	
Timeframe	7:30 AM - 8:00 AM		8:30 AM - 3:00 PM		4:00 PM - 6:00 PM		7:00 PM - 9:00 PM	
Title	Revisar el calendario y planificar actividades	Preparar materiales para la jornada	Participar en clases presenciales	Consultar avances y ajustar en tiempo real	Revisar tareas asignadas	Resolver dudas con el profesor	Conectarse a clases virtuales	Realizar actividades grupales
Actors	<ul style="list-style-type: none"> Alumno Familia 	<ul style="list-style-type: none"> Alumno Familia 	<ul style="list-style-type: none"> Alumno Profesores Compañeros 	<ul style="list-style-type: none"> Alumno Profesor 	<ul style="list-style-type: none"> Alumno Familia 	<ul style="list-style-type: none"> Alumno Profesor 	<ul style="list-style-type: none"> Alumno profesor compañeros 	<ul style="list-style-type: none"> Alumno Compañeros
Activity	Consultar el calendario en formato físico o con ayuda de un familiar, revisando manualmente las actividades del día. Usan LSA	Reunir manualmente los materiales escolares, basándose en notas escritas o en información verbal proporcionada por la familia.	Asistir a lecciones donde el profesor imparte los contenidos de forma oral y escrita, utilizando materiales físicos como pizarras blancas y libros de texto.	Pedir apoyo al profesor o asistir a sesiones individuales para recibir ayuda sobre actividades que presentan dificultades.	Completar ejercicios escritos en cuadernos o libros de texto, revisando las notas tomadas en clase.	Anotar dudas y esperar hasta la próxima clase para plantearlas directamente al docente.	Participar en una clase en línea utilizando herramientas básicas como videollamadas sin soporte específico para estudiantes sordos.	Trabajar en proyectos grupales utilizando cuadernos, materiales impresos o discusiones presenciales.
Touchpoint with technology	<ul style="list-style-type: none"> Calendarios físicos, hojas impresas aplicaciones básicas de recordatorios en el dispositivo móvil. 	<ul style="list-style-type: none"> Mochilas y cuadernos tradicionales Materiales para actividades especiales como láminas o maquetas 	<ul style="list-style-type: none"> Pizarras tradicionales libros de texto y guías impresas. Laptop con apps regulares e internet Implante con conexión a micrófono del docente 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicación en papel, apuntes manuales explicaciones orales Asistencia de compañeros o docentes que dominan LS 	<ul style="list-style-type: none"> Materiales impresos Notas manuales limitadas al entendimiento de la clase tomada en tiempo real 	<ul style="list-style-type: none"> Papel Comunicación presencial Laptop con apps regulares 	<ul style="list-style-type: none"> Herramientas de videollamada estándar Pantalla del docente compartida a los alumnos 	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones en persona Reuniones por apps de videollamadas convencionales comunicación escrita por chat notas en papel o laptop

Painpoints/ Delighter's	Organización y preparación	Clases presenciales	Estudio y trabajo en casa	Clases extracurriculares virtuales
	<ul style="list-style-type: none"> Painpoint: Dependencia de la familia para interpretar el calendario. Painpoint: Dificultad para priorizar actividades y adaptarlas a las necesidades individuales del alumno. Delighter: Sentirse apoyado por su familia durante la organización diaria. Delighter: El alumno logra planificar por sí mismo tras repetir la rutina. 	<ul style="list-style-type: none"> Painpoint: Falta de claridad sobre los materiales necesarios. Painpoint: Riesgo de olvidar elementos importantes. Painpoint: Debe repasar los temas del día con anterioridad para poder entenderlos mejor en clase Delighter: La rutina se convierte en una oportunidad para reforzar lazos con sus familiares. 	<ul style="list-style-type: none"> Painpoint: Limitada accesibilidad a los contenidos para estudiantes sordos. Painpoint: Barreras en la interacción con compañeros en clase. Painpoint: Debe estar cerca del docente para leer sus labios Delighter: Lograr comprender un tema complicado gracias al apoyo directo del docente. Delighter: Entiende mejor algunas cosas gracias a la conexión de su implante 	<ul style="list-style-type: none"> Painpoint: Dependencia total del profesor para ajustar contenidos. Delighter: Disfrutar de una relación más personalizada con el docente.
	<ul style="list-style-type: none"> Painpoint: Dificultad para comprender las instrucciones sin apoyo visual adaptado. Painpoint: Falta de retroalimentación inmediata para corregir errores. Delighter: Recibir reconocimiento de la familia o el docente por su esfuerzo. 	<ul style="list-style-type: none"> Painpoint: Tardanza en la resolución de dudas. Painpoint: Dificultad para comunicarse con el docente si no domina LSA. Delighter: Resolver finalmente una duda importante genera alivio y motivación para avanzar. 	<ul style="list-style-type: none"> Painpoint: Barreras de comunicación por falta de subtítulos o interpretación en LSA. Painpoint: Dificultad para participar activamente. Delighter: Establecer contacto visual con compañeros y el profesor, fortaleciendo relaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> Painpoint: Dificultad para interactuar de manera efectiva con los compañeros. Painpoint: Falta de acceso a herramientas colaborativas visuales. Delighter: Disfrutar del apoyo y la camaradería de sus compañeros.

Title	Revisar el calendario y planificar actividades	Preparar materiales y recursos para la jornada	Dar clases presenciales	Consultar avances y ajustar en tiempo real	Revisar tareas de los estudiantes	Resolver dudas de los estudiantes	Conducir clases en línea	Supervisar actividades grupales
Actors	• Docente	• Docente	• Docente • Alumnos	• Docente	• Docente	• Docente • Alumnos	• Docente • Alumnos	• Docente • Alumnos
Activity	Consultar el calendario en formato físico o digital básico, planificando actividades para el día según las necesidades de los alumnos.	Adaptar materiales impresos o audiovisuales para que sean accesibles a los estudiantes sordos.	Explicar conceptos utilizando lenguaje oral, escrito y Lengua de Señas Argentina (LSA) para facilitar la comprensión de los alumnos sordos.	Monitorear el progreso de los alumnos durante la clase, realizando ajustes según sus necesidades.	Corregir tareas manualmente, verificando que las respuestas sean claras y adecuadas.	Responder preguntas enviadas por los alumnos mediante notas escritas o en persona.	Enseñar mediante videollamadas, explicando conceptos y verificando la comprensión de los alumnos.	Monitorear y apoyar actividades grupales realizadas en persona o videollamada
Touchpointw with technology	<ul style="list-style-type: none"> • Calendarios físicos • planillas de planificación • aplicaciones básicas para recordatorios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Materiales físicos • subtítulos manuales en presentaciones o vídeos pregrabados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pizarras tradicionales • libros de texto y materiales impresos, • vídeos con subtítulos agregados manualmente 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación visual directa en el aula • cuadernos de notas • correcciones manuales 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuadernos de calificaciones • hojas impresas 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicación cara a cara • anotaciones en papel • laptop con aplicaciones de ofimática 	<ul style="list-style-type: none"> • Plataformas de videollamada estándar sin subtítulos ni interpretación en LS • Intérpretes de LS individuales para alumnos que tienen uno 	<ul style="list-style-type: none"> • Materiales impresos • comunicación en persona

Painpoints/ Delighter's	<p>Painpoint: Dificultad para adaptar actividades a las necesidades de los alumnos sordos.</p> <p>Painpoint: Falta de herramientas automatizadas para priorizar y optimizar la planificación.</p> <p>Delighter: Actividades manuales y no digitales pueden ayudar con el estrés</p>	<p>Painpoint: Tiempo excesivo para adaptar materiales.</p> <p>Painpoint: Limitaciones en herramientas audiovisuales accesibles, como falta de software de subtulación o interpretación automática.</p>	<p>Painpoint: Dificultad para equilibrar la atención entre alumnos sordos y oyentes en la misma clase.</p> <p>Painpoint: Limitada capacidad para ofrecer explicaciones simultáneamente en LS y otros formatos.</p> <p>Delighter: Experiencia que sienta bases para poder hacerlo mejor y más rápido en próximas veces</p>	<p>Painpoint: Falta de herramientas para registrar el progreso en tiempo real.</p> <p>Painpoint: Desafío para evaluar la comprensión de los alumnos sordos en clases grandes.</p> <p>Delighter: Satisfacción al identificar y resolver dificultades específicas de un alumno en el momento.</p>	<p>Painpoint: Carga de trabajo elevada al revisar tareas adaptadas y asegurarse de que cumplen con los objetivos de aprendizaje.</p> <p>Delighter: Sentir orgullo al ver avances significativos en el desempeño de los estudiantes.</p>	<p>Painpoint: Resolución de dudas puede retrasarse hasta que el docente tenga disponibilidad.</p> <p>Painpoint: Si dos alumnos tienen la misma duda, es difícil detectarlo para responderlo en grupo</p> <p>Delighter: Sentir satisfacción al ayudar a un alumno a superar un obstáculo importante.</p>	<p>Painpoint: Barreras de comunicación debido a la falta de herramientas específicas para accesibilidad.</p> <p>Painpoint: Dificultad para garantizar la participación activa de los alumnos sordos.</p> <p>Delighter: Establecer conexiones personales con los estudiantes mediante interacciones visuales.</p>	<p>Painpoint: Dificultad para coordinar grupos con diferentes niveles de accesibilidad.</p> <p>Painpoint: Falta de herramientas para evaluar el progreso grupal de manera objetiva.</p> <p>Delighter: Disfrutar del trabajo colaborativo cuando los estudiantes muestran interés y logran resultados.</p>
-------------------------	--	--	--	--	---	--	---	--

Ideas generales

Accesibilidad

- Traducción de voz a texto para docentes en tiempo real.
- Avatar 3D que interprete ILSA en tiempo real.
- Reconocimiento de gestos de los estudiantes para realizar preguntas en clase virtual.
- Traducción automática entre diferentes variantes de lenguas de señas.
- Subtítulos automáticos generados por IA para videos y transmisiones en vivo.
- Diseño de una interfaz totalmente visual con iconografía universal para usuarios no oralizados.
- Detección de dificultad de comprensión por análisis de clics y tiempos de respuesta.
- Manual en LSA sobre el uso de la plataforma.
- Capacitación obligatoria en LSA.
- Detección de señas mediante guantes inteligentes.

Personalización

- Ajuste de dificultad en ejercicios en función del desempeño.
- Personalización de materiales según las necesidades del grupo.
- Interfaz que cambia colores y fuentes según las preferencias sensoriales del usuario.
- "Tutor virtual" que identifique áreas de mejora y sugiera actividades específicas.
- Gamificación personalizada: elegir premios, niveles y desafíos preferidos.
- Creación de itinerarios personalizados para estudiantes según sus objetivos académicos personales.
- Perfiles de usuario con configuraciones adaptativas según habilidades, ritmo y preferencias.
- Recomendaciones de actividades basadas en IA según el progreso académico del alumno.
- Análisis de estilo de aprendizaje con IA para adaptar métodos de enseñanza.
- Notificaciones automáticas para familias sobre logros destacados del estudiante.

Colaboración

- Salas virtuales en tiempo real.
- Foros en línea con moderación automatizada para sordos y oyentes.
- Pizarras colaborativas en realidad aumentada.
- Talleres con AI que traduzca entre lenguas de señas y texto.
- Juegos colaborativos para resolver problemas en grupo.
- Evaluaciones grupales con roles asignados automáticamente.
- Chats de texto con traducción automática a LSA.
- Herramientas para que los estudiantes creen multimedia accesible.
- Reuniones virtuales con avatares personalizados.
- Análisis de participación grupal para identificar a los alumnos más activos.

Interactividad y Experiencias Inmersivas

- Ejercicios con narración interactiva donde las decisiones del estudiante cambian la historia.
- "Exploración de mundos" donde los alumnos visiten museos o lugares históricos virtuales.
- Juegos interactivos adaptados a LSA para enseñar matemática.
- Pizarras interactivas en clases híbridas.
- Juegos de rol.
- Realidad aumentada (AR) para superponer contenido educativo en el entorno físico.
- Laboratorio virtual para experimentar con química y física.
- Herramientas de AR para traducir señales de tránsito y etiquetas cotidianas.

Gamificación

- Sistema de logros y medallas por completar actividades.
- Competencias entre estudiantes con rankings.
- Desafíos semanales con premios virtuales para mantener motivación.
- Minijuegos temáticos que refuercen habilidades básicas.
- Niveles desbloqueables al completar cursos y lecciones.
- Sistema de personalización para avatares según el progreso.
- Recompensas en formato de animaciones o felicitaciones visuales en LSA.
- Historias interactivas donde los estudiantes desbloqueen capítulos al avanzar.
- Competiciones de resolución de problemas en tiempo real entre grupos.
- Personalización de entornos virtuales como "aulas temáticas".

Análisis y Soporte

- Soporte técnico integrado con videotutoriales en LSA.
- Predicción de necesidades futuras del estudiante mediante IA.
- Registro automático de logros y dificultades para informar a las familias.
- Análisis de datos para identificar patrones de aprendizaje entre estudiantes sordos.
- Encuestas automáticas para recoger feedback de alumnos y docentes.
- Chatbots accesibles en LSA para resolver dudas técnicas.
- Dashboards para que docentes supervisen progreso de los estudiantes.
- Indicadores de comprensión basados en tiempo de respuesta y errores comunes.
- Asistentes virtuales que sugieran a docentes recursos educativos personalizados.
- Resúmenes automáticos de clases y tareas para repaso rápido.

Ideas TIC

AR / VR

- AR para traducir automáticamente objetos del entorno a LSA en tiempo real mediante superposición visual
- Mapas interactivos en VR para conceptos geográficos y ecológicos
- Un 'aula holográfica' donde alumnos y docentes interactúen como avatares en tiempo real
- Realidad mixta para simular experiencias históricas, científicas o sociales que combinen elementos virtuales
- Mundos virtuales compartidos donde estudiantes diseñen experimentos colaborativos en física o biología
- Clases de arte en AR con pinceles digitales
- Simulaciones de situaciones reales con VR y AI
- Avatares por hologramas
- Campus (colegio) completo en VR
- Guantes hápticos para interactuar con objetos virtuales en AR/VR

AI

- Asistentes conversacionales con LS y voz que entienden lenguaje natural y LS
- IA que cree modelos 3D personalizados basados en el estilo de aprendizaje de cada estudiante
- Tutores virtuales en LSA generados por IA que adapten el contenido educativo en tiempo real
- Algoritmos que analicen microexpresiones faciales para evaluar la comprensión de los estudiantes
- Motor de recomendación basado en aprendizaje profundo
- Generación dinámica de ejercicios según el progreso individual de cada alumno
- AI que acompañe en colegio y vida personal (omnipresencial)
- Traducción simultánea en múltiples lenguas de señas con IA y redes neuronales profundas
- Detección de emociones que adapte el contenido educativo para mantener al estudiante comprometido
- Detección de LS por cámara

Seguridad

- Blockchain para almacenar de manera segura los datos
- Sistema de evaluación descentralizado donde las familias y docentes participen en la validación del progreso académico
- Certificados digitales verificables con validez en cualquier institución
- Monitoreo transparente de interacciones en el EVA para proteger la privacidad de los estudiantes

Colaboración

- Metaverso educativo para proyectos grupales
- Proyectos colaborativos internacionales en tiempo real con traducción oral y LS
- Robots en aulas físicas como extensión del EVA para estudiantes que no pueden asistir presencialmente
- Encuentros virtuales en VR para fomentar conexión entre estudiantes sordos del mundo
- Sensores físicos para medir emociones

Gamificación++

- Gemelos digitales para que los estudiantes compitan consigo mismos
- Desafíos interactivos donde estudiantes diseñan sus juegos usando herramientas de programación simplificadas
- Mundos virtuales persistentes donde las decisiones del estudiante cambian el entorno
- Logros basados en impacto social, proyectos que benefician a la comunidad virtual
- Criptomonedas "educativas"
- Gamificación intercolegial global

Predicción / Big Data

- Modelos predictivos que identifiquen problemas de aprendizaje antes
- Visualizaciones interactivas que muestren cómo el alumno progresa en sus objetivos
- Herramientas para docentes para identificar tendencias de aprendizaje en el aula
- Algoritmos de recomendación para familias y estrategias de apoyo en casa
- Adaptabilidad basada en pensamiento complejo (neurociencia)
- Big Data de todo la vida escolar del alumno

